

EDITORIAL

Siglo XXI, revista de difusión del saber científico-tecnológico, vocero del quehacer y pensar de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Huancavelica, en su afán de servir a la población académica, constituye material de primer orden para comunicar la creación, cualificación y actualización de conocimientos relacionados con las diversas disciplinas científicas y/o tecnológicas generadas por académicos especializados en las dimensiones de la salud, la ingeniería, el derecho, las ciencias empresariales y las ciencias de la educación, con el propósito de coadyuvar en la comprensión y uso de saberes relacionados con su especialidad.

Somos conscientes de que es extremadamente difícil independizar la expresión académica de los conocimientos científicos afines a las ciencias de la salud. Sin embargo, hemos seleccionado un conjunto de artículos científicos que en cualquier recuento de la ciencia y/o tecnología se reconocerían como importantes desde la perspectiva de la fecundidad de los debates e investigaciones que vienen suscitando. Así, por ejemplo, aspectos relacionados con el autocuidado y el riesgo ocupacional en el profesional en enfermería, la caracterización de seguridad en el cuidado del paciente desde la percepción del profesional de enfermería o la respuesta frente al Covid-19 en ipress del primer nivel de atención u otras problemáticas motivo de investigación.

Asimismo, es necesario enfatizar que la presente edición de Siglo XXI es, mostrar nuestro espíritu perseverante en la comunicación de las tareas de naturaleza investigativa de los profesionales en ciencias de la salud, pensando en función de las necesidades de los miembros de la comunidad académica del ámbito regional, nacional e internacional.

Además, es pertinente remarcar que, la ciencia en el actual momento histórico se ha convertido en el núcleo de la cultura contemporánea y ser la dinámica de la tecnología, puesto que, la ciencia tiene como propósito controlar indirectamente la dimensión económica de un contexto sociopolítico cultural determinado. Motivo por el cual, si se necesita internalizar una idea adecuada y coherente de la sociedad y desde ya del hombre como un ser dotado de raciocinio, es importante; estudiar, comprender y difundir la producción intelectual de carácter científica.

Finalmente, persistimos en invitar a las personas o instituciones interesadas en difundir los trabajos elaborados, relacionados con disciplinas científicas y/o tecnológicas remitirnos, en la forma de un artículo científico, de cuyo gesto estaremos sumamente reconocidos y desde ya, estamos prestos a publicarlos en el presente instrumento de difusión de saber científico y/o tecnológico.

EL EDITOR.